

Seminare la Comunità EcoSomatica in Italia
Primo Incontro Generativo
CasaNave Alle Mura – Tuscania (Viterbo)
21-22 Marzo 2026

Semina Mundi è un progetto ideato e coordinato da Raffaele Rufo (PhD).
L'incontro è organizzato da Kinesfera APS.

Gruppo organizzativo:

Raffaele Rufo, Gloria Desideri, Marco Adda, Silvia Luraschi, Cinzia Delorenzi, Roberta Goeta,
Signa Schiavo Campo, Valeria Carovana, Lorenzo Bazzurro, Diana Tedoldi

PROGRAMMA PARTECIPATIVO

GIORNO 1 – SABATO 21/3

Riconoscersi come comunità di pratiche

09:00 – 10:00

Accoglienza e Attivazione della Mappatura dei Partecipanti

Luoghi: Giardino e Terrazzo CasaNave (in caso di pioggia Sala Relax)

Facilitazione: Team organizzazione

L'arrivo dei partecipanti avviene in modo informale tra giardino e terrazzo, con registrazione e raccolta dei contributi, inclusa la quota per la cena condivisa. Parallelamente si attiva una prima mappatura incarnata della rete: i partecipanti si collocano su un grande rotolo di carta ("Micelio"), indicando provenienza, territori e ambiti di pratica. Sulla lavagna di carta si raccolgono anche desideri e proposte per lo spazio aperto del tardo pomeriggio — **cosa desidero offrire / cosa desidero ricevere** — insieme alle preferenze per i laboratori ecosomatici del primo pomeriggio.

10:00 – 10:15

Saluto e Rituale di apertura – Respirare con il luogo

Luogo: Terrazzo CasaNave (o Sala Grande in caso di pioggia)

Facilitazione: Team organizzazione

Ci raccogliamo insieme per segnare l'inizio del percorso, passando dall'arrivo individuale a una presenza condivisa: il saluto introduce il senso dell'incontro e il team, mentre l'attenzione si

orienta verso il luogo che ci accoglie. Attraverso una breve attivazione entriamo in relazione con il **genius loci** di Toscana — ciò che abbiamo percepito arrivando e ciò che il luogo suggerisce — usando il respiro come primo gesto comune per accordarci tra noi e con l'ambiente.

10:15 – 10:45

Attivazione degli spazi di CasaNave e dei sottogruppi

Luoghi: Terrazzo, Sala Grande, Giardino

Facilitazione: Team organizzazione

I partecipanti, suddivisi in gruppi di 5–6 persone ciascuno, ognuno accompagnato da un referente del team organizzativo, iniziano un attraversamento fluido degli spazi di CasaNave — terrazzo, sala grande e giardino — incontrandosi e abitandoli progressivamente. Durante questo movimento, il referente facilita la presentazione dei membri e introduce le modalità di utilizzo degli spazi, mentre ciascuno è invitato a condividere **chi è, cosa porta e cosa sente nel luogo**, con modalità aperte e adattabili.

10:45 – 11:45

Plenaria corporea – Riconoscersi come gruppo unico

Luogo: Sala Grande

Facilitazione: Gloria Desideri, Raffaele Rufo, partecipanti

Il gruppo si raccoglie in sala per entrare progressivamente in una dimensione condivisa attraverso il corpo: si inizia con un momento di **ascolto somatico e respirazione cellulare**, per arrivare a mettersi in relazione, e si prosegue con **giochi corporei in cerchio e lo scambio dei nomi**, che attivano ritmo, attenzione ed energia. La plenaria si apre poi alla **pratica del dono**: i partecipanti vengono invitati a offrire brevi frammenti della propria pratica (max 3 minuti), che diventano esperienze condivise attraverso ascolto, imitazione e risonanza.

11:45 – 12:15

Pausa

Luoghi: Sala Relax, Terrazzo, Giardino

Pausa con caffè, tè, biscotti e frutta. Il tavolo del ristoro è allestito in **Sala Relax**, mentre il terrazzo e il giardino restano disponibili per sostare, incontrarsi e riposare.

12:15 – 13:15

Ascoltare i territori: emersione dei bisogni

Luogo: Sala Grande

Facilitazione: Raffaele Rufo, Valeria Carovana

12:15 – 12:30 Come emerge Semina Mundi – memorie di incontri e voci di praticanti

Attraverso un breve momento rievocativo della residenza *La Selva* (2023), si attiva una lettura di Semina Mundi come processo che emerge da incontri situati e dai bisogni reali di praticanti e territori: la foresta bruciata della macchia mediterranea a Ostia diventa immagine e soglia di questo lavoro, un campo ferito da cui prende forma la necessità di ascolto, relazione e trasformazione. A partire da qui, un invito esperienziale attiva la memoria collettiva, collegando l'incontro presente anche al percorso del simposio *Genius Loci* (Set 2025) e ai questionari "Seminare Comunità" (Nov 2025), che hanno evidenziato il bisogno diffuso di mappare le pratiche ecosomatiche in Italia e creare rete.

12:30 – 13:10 Costellazioni poetiche dei bisogni – emersione e composizione collettiva

Un processo in tre fasi che intreccia emersione, relazione e composizione:

Fase 1 – Emersione individuale: Ogni partecipante scrive delle parole su fogli A4 rispondendo alla domanda: **Qual è il bisogno del territorio-comunità in cui vivo o lavoro?**

Ogni foglio A4 contiene solo una parola. Le parole vengono disposte a terra o appese, formando delle prime "isole" visive. Il gruppo osserva e può spostare i fogli per creare **costellazioni di significato**.

Fase 2 – Composizione degli Haiku: In coppie, trio o piccoli gruppi, i partecipanti scelgono alcune parole già emerse e le combinano senza riscriverle, componendo **Haiku come micro-costellazioni di bisogni**. Il lavoro avviene per relazione, intuizione e ascolto, lasciando emergere connessioni tra territori e vissuti.

Fase 3 – Restituzione incarnata: Gli Haiku vengono disposti nello spazio e osservati come paesaggio collettivo. Ogni gruppo restituisce il proprio Haiku attraverso **voce, corpo e presenza**, rendendo visibile e condivisibile il campo dei bisogni.

13:10 – 13:15 Chiusura e orientamento

Breve chiusura con richiamo agli appuntamenti della giornata e passaggio verso il pranzo.

13:15 – 14:30

Pranzo

14:30 – 15:30

Attraversamento meditativo e performativo del borgo di Tuscania

Luogo: da CasaNave al Parco della Torre di Lavello

Facilitazione: Marco Adda

Il gruppo si muove insieme a piedi attraversando il centro storico di Tuscania, dalle mura fino al Parco della Torre di Lavello. La camminata ha un carattere leggero, meditativo e performativo: un attraversamento degli spazi urbani in ascolto del luogo, del gruppo e delle relazioni che emergono lungo il percorso. Ciascuno è invitato ad ascoltare e trovare una propria risonanza con l'ambiente, lasciando spazio a interazioni spontanee e a una progressiva riconciliazione con il luogo. Partiamo insieme e arriviamo insieme.

15:30 – 15:45

Formazione dei gruppi di scambio di pratiche autogestiti

Luogo: Piccola Arena – Parco della Torre di Lavello

Facilitazione: Raffaele Rufo

A partire dai desideri e dalle proposte emerse durante la mattina sulla lavagna cartacea, si facilitano incontri tra affinità e interessi, dando forma ai gruppi di scambio di pratiche del pomeriggio. Dall'incontro tra ciò che ciascuno desidera offrire e ricevere nascono gruppi di co-facilitazione, che definiscono in modo autonomo formato, dimensione e luogo dell'attività. I gruppi possono essere di diversa ampiezza — piccoli, grandi, anche coppie o trio — e scelgono dove svolgere le pratiche tra gli spazi di CasaNave (sala grande, sala relax, terrazzo, giardino) o luoghi esterni in accordo con il resto del gruppo.

15:45 – 16:00

Pausa

(Per chi partecipa al laboratorio con Roberta Goeta e Signa Schiavo Campo, questo è il momento del rientro a CasaNave.)

16:00 – 17:30

Laboratori ecosomatici

Laboratorio 1 – Future Ancestors – Antenatə Futureə

Luogo: Sala Grande CasaNave

Facilitazione: Roberta Goeta, Signa Schiavo Campo

È possibile affrontare la pluri-crisi contemporanea trasformando la nostra relazione con il tempo? Questo laboratorio di ecopoetica propone pratiche immaginative incarnate per esplorare il corpo-mente come punto di incontro tra passato e futuro, in relazione con le nostre antenatə (umane e più-che-umane) e le nostre discendentə. Attraverso un viaggio nel tempo somatico, ci orientiamo verso temporalità più ampie — geologiche, biologiche e simboliche — per

immaginare futuri possibili e forme di coesistenza che riconoscano la continuità tra passato, presente e futuro.

Pratiche: ascolto immaginale, micro-movimento, scrittura eco-poetica.

Laboratorio 2 – Noi nel Tessuto Vivente

Luogo: Parco della Torre di Lavello e dintorni

Facilitazione: Cinzia Delorenzi

Cosa accade quando il corpo smette di essere un confine e diventa soglia? Questo laboratorio all'aperto esplora il paesaggio come tessuto vivente, una trama di relazioni di cui siamo parte. Attraverso pratiche di ascolto, movimento e percezione, il corpo diventa campo sensibile e poroso, ampliando la relazione con sé, con gli altri e con il più-che-umano. Il lavoro si sviluppa tra micro-movimento, camminata percettiva, sguardo e tocco, aprendo a forme di presenza condivisa in cui il corpo individuale si estende verso un "Noi" in divenire.

Pratiche: movimento dal micro al macro, orientamento sensoriale nel paesaggio, relazione attraverso sguardo e tocco, brevi esplorazioni compositive e restituzioni.

17:30 – 19:30

Spazio aperto – Scambio di pratiche autogestito

Luoghi: CasaNave (Sala Grande, Sala Relax, Terrazzo, Giardino), Parco della Torre di Lavello, Parco Umberto II e altri spazi esterni

Facilitazione: auto-organizzata dai partecipanti

Si apre uno spazio autogestito in cui i gruppi formati nel pomeriggio attivano liberamente **scambi di pratiche**, scegliendo tempi, luoghi e modalità. Le proposte emergono dai desideri e dalle risonanze condivise, dando vita a esperienze distribuite tra interno ed esterno. La partecipazione è facoltativa: uno spazio di esplorazione, incontro e co-facilitazione, in cui le pratiche si attivano in modo spontaneo e situato.

19:30

Cena collettiva (facoltativa)

Luogo: CasaNave

Per chi lo desidera, cena condivisa con catering (contributo 8€). Un momento informale per continuare lo scambio e la convivialità.

21:00

Jam creativa – Pratica aperta e spazio performativo

Luogo: Sala Grande CasaNave

Spazio corale di espressione libera, in cui possono emergere diverse forme: musica dal vivo, canto, azioni performative, letture poetiche, brevi pezzi teatrali, presentazioni di frammenti di lavoro. I partecipanti sono invitati a portare i propri strumenti musicali. Saranno disponibili pianoforte, mixer e casse audio. È prevista anche la presenza di un rotolo di carta come spazio di espressione grafica aperta, che potrà diventare parte della documentazione dell'incontro.

GIORNO 2 – DOMENICA 22/3

Integrare le percezioni, seminare idee e intenzioni

08:00 – 09:00

Spazio libero – Bodywork, risveglio e orientamento

Luogo: Sala Grande, Sala Relax, Giardino e Terrazzo CasaNave

Facilitazione: Team organizzativo e partecipanti

La mattina si apre con uno spazio libero dedicato al bodywork e al risveglio corporeo in Sala Grande, mentre in Sala Relax sono disponibili caffè e tè. È anche un tempo di orientamento nella giornata: si confermano le preferenze per i tavoli tematici e si raccolgono **desideri e proposte per la semina delle pratiche**.

09:00 – 09:30

Tuning somatico – Ascolto e radicamento

Luogo: Sala Grande CasaNave

Facilitazione: Gloria Desideri

Un tempo di ascolto somatico e respirazione cellulare per radicarsi e arrivare insieme, entrando in una relazione più profonda con sé, con il gruppo e con lo spazio..

09:30 – 11:00

Tavoli di lavoro tematici – Applicazioni e sostenibilità delle pratiche ecosomatiche

Luoghi: Sala Relax, Terrazzo, Sala Grande, Giardino

Facilitazione: Team organizzativo (presenza di almeno un referente del gruppo organizzativo per tavolo)

I partecipanti si distribuiscono in **tavoli tematici in sottogruppi (max 8 persone)** per mantenere una qualità immersiva e partecipativa. I gruppi si formano a partire dalle aree di interesse emerse, articolandosi in sottogruppi specifici. Ogni tavolo è uno spazio di **co-facilitazione attiva**, in cui si dividono i ruoli: tenere il tempo, sostenere il flusso dello scambio, raccogliere le idee e preparare una restituzione per il forum finale. Il lavoro parte dai **bisogni dei territori emersi il giorno precedente**, mettendoli in relazione con possibili applicazioni concrete delle pratiche ecosomatiche.

Le principali aree di lavoro includono:

- **Formazione** (adulti, giovani, scuola, infanzia)
- **Arte e cultura** (performance, pubblicazioni, eventi)
- **Salute e benessere** (pratiche olistiche, contesti sanitari)

Linee guida per il lavoro:

- Qual è un bisogno reale e concreto?
- Come la rigenerazione territoriale orienta approcci, pratiche e possibilità di intervento?
- Quale formato di intervento è possibile immaginare?
- Chi potrebbero essere i partner?
- Qual è un micro-passo attuabile nei prossimi 6 mesi (2026)?

Restituzione:

Ogni gruppo prepara una sintesi da condividere nel forum finale, scegliendo liberamente il formato: mappa, cartellone, azione performativa, racconto incarnato, diagramma o prototipo di proposta.

11:00 – 11:30

Pausa

11:30 – 13:00

Semina delle idee, delle piantine e delle pratiche

Luoghi: Giardino, Terrazzo, e Sala Grande CasaNave, spazi esterni

Modalità: partecipazione libera, attività co-facilitata

Questa fase intreccia azione concreta e riflessione collettiva, creando un ponte tra ecologia e comunità. Il gruppo si distribuisce liberamente tra tre ambiti in relazione:

- **Semina delle piantine:** riattivazione delle vasche del giardino di CasaNave attraverso la lavorazione della terra e la semina di più piantine, come gesto reale di cura e continuità.
- **Semina delle idee:** conversazioni aperte e scambio tra partecipanti, per far emergere intuizioni, connessioni e possibilità future.
- **Semina delle pratiche:** secondo momento in cui i partecipanti sono invitati ad attivare scambi di pratiche a partire da desideri e proposte raccolti all'inizio della mattinata.

Lo spazio resta fluido e attraversabile: alcune persone lavorano la terra, altre dialogano, altre attivano pratiche, muovendosi tra le diverse dimensioni. Si propone la possibilità di connettere i tre momenti, unendo gesti concreti, parole e pratiche — ad esempio associando la semina delle piantine all'emersione di intenzioni o visioni condivise.

13:00 – 14:00

Forum finale – Dal confronto ai prossimi passi

Luogo: Sala Grande

Facilitazione: Raffaele Rufo

Il gruppo si riunisce in plenaria per raccogliere e rilanciare quanto emerso durante le due giornate. Si riattiva la mappa dei partecipanti — il “Micelio” — insieme ai materiali prodotti: bisogni dei territori, restituzioni dei laboratori e tracce dello spazio aperto e delle semine. I tavoli tematici condividono una sintesi del lavoro (**max 5 minuti per gruppo**), attraverso modalità anche creative, restituendo visioni, proposte e primi orientamenti operativi. A partire da queste emersioni, si apre uno spazio collettivo per delineare i **prossimi passi della rete (6–12 mesi)**: possibili collaborazioni, incontri futuri e progettualità condivise. Viene annunciato il simposio **Genius Loci 2026 (18–20 settembre, Spazio Rossellini)** con l'aggiunta di una terza giornata di formazione come primo banco di prova della rete, e si propone l'attivazione online di un **Google Drive** con licenza **Creative Commons** per raccogliere e condividere la documentazione di Semina Mundi. Si concorda un **incontro online di restituzione e harvesting**, per dare continuità e forma ai contenuti generati. Il percorso si conclude con un breve **rituale corporeo**, per integrare l'esperienza e segnare il passaggio.